

**BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI MA'NAVIIY-AXLOQIY
TARBIYALASHDA "QO'G'IRCHOQ TEATRI" NING ROLI VA
AHAMIYATI**

Abdixodirova Go'zal Erali qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universtiteti
Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi magistranti

Magzimova Gullola Akilbekovna

Yuqori Chirchiq tumani
12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha
direktor o'rinbosari

Kuybakova Oynura Abdijabbarovna

Yuqori Chirchiq tumani
12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645287>

Kalit so'zlar: teatr, san'at, qo'g'irchoq, tarbiya, o'yinchoq

Annotatsiya: Ushbu maqolada qo'g'irchoq teatrlarining tarbiyaviy ahamiyati haqida ilmiy ma'lumotlar bayon etiladi.

Qo'g'irchoqlar teatri bolalarni eng birinchi navbatda xursand qiladi, zavqlantiradi, quvontiradi, o'ynatadi, ovutadi, ruhiyatini ko'taradi.

Qo'g'irchoq teatri san'ati avvalo, maktabgacha va maktab yoshdagi bolalarni san'atni sevishga, voqealardan estetik zavq olishni, milliy urf-odatlarimizni, an'analarimiz va qadriyatlarimizni sindirishni, vatanimiz barchamizniki ekanligini uqtirib tabiatga mehr bilan munosabatda bo'lishni, atrof-olam haqidagi bilimlarni boyitadi va odob-axloq normalariga amal qilishni o'rgatib boradi. Bolalar tomoshalarni shunchaki ko'ribgina qolmay xulosa chiqarib, tafakkur, tasavvur doirasi kengayadi, voqealar yuzasidan fikr-mulohazalar yuritib idrok etib boradi. Qo'g'irchoq o'yin tomoshalari bolalarni olam haqidagi bilimlarini shakllantiradi. Turli ruhiy salbiy holatlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Ya'ni artterapiya vazifasini bajaradi.

Bugungi kunda bolalar sevimli qo'g'irchoq-o'yinchoqlarini qo'llaridan qo'ymasdan o'ynashadi. Ulardan ertak to'qib sahnalashtirishadi. Ularning bu ishlarini tizimli yo'naltirish zarurati tug'iladi. Shu bois, tarbiyachilar bolalarni qo'g'irchoqlari bilan va o'zlarini qahramonlar qiyofasida sahnalashtirib, televizion ko'rsatuvlar tashkil etilsa, ko'p sonli bolalarda ham sahna faoliyatiga qiziqish uyg'onadi. Boshqa bolalarda ham rol ijro etish istagi paydo bo'ladi. Bu

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

istak sahna faoliyatiga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi. Sahna faoliyati esa bolalarni har tomonlama jismoniy, ma'naviy, aqliy-axloqiy, ruhiy, estetik, ijtimoiy-madaniy jihatdan rivojlantiradi. Ertak, masal, hikoya, afsona va rivoyatlarni sahnalashtirish bolalar ongi-shuurida insoniy qadriyatlarni singdirishga yordam beradi. Albatta, bolajonlarni rag'batlantirib borish, ularning ijodi samaradorligini oshiradi.

Dunyo xalqlaridan Qadimgi qo'g'irchoq teatri Misrning bayramlari bilan bog'liq tarixga ham ega. Xudo Osirisning hayoti bilan bog'liq bo'lgan sahna ko'rinishlarini ko'rishga ko'plab odamlar yig'ilgan. Shu lavhalarda qo'g'irchoqlardan foydalanilgan. Qadimgi Yunonistonda juda ko'plab qo'g'irchoqlar yasalgan bo'lib, ular qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan va bayramlarda harakatga keltirilgan. Yunonistonda kimdir old devori bo'lmagan quti yordamida dunyoni tasvirlash g'oyasini ilgari surgan. Sandiq ko'rinishidagi sahnani o'ylab topgan. Pastki qismida qo'g'irchoq o'ynatishga moslashgan teshiklar bo'lib, ular orqali qo'g'irchoqlar harakatga keltirilgan (bu er.av. VI-IV asrlarga to'g'ri kelgan). Shu-shu qo'g'irchoq teatri dunyoga keldi. Qo'g'irchoqbozlar butun dunyoda qo'g'irchoqlarni ertak, masal, hikoya, rivoyat, afsonalarni sahnalashtirgan va xalqlarning milliy qo'g'irchoq san'ati taraqqiy eta boshlagan.

Qo'g'irchoq teatri repertuarlarining ilgari yozma matni bo'lmagan. Qo'g'irchoq tomoshalarining so'zlari va harakatlarini yodlash orqali, uzoq mashqlar natijasida avloddan-avlodga, ustozdan shogirdga o'tkazib kelingan. Qo'g'irchoq o'yinlarining Buxoro viloyati G'ijduvon tumani G'ishti qishlog'ida yashab o'tgan Xolmurod bobo (1897-1967), uning otasi Siddiq Kalon (1858-1840), bobosi Abdukarim (1800-1870)lar mashhur namoyondalaridan bo'lishgan. Bundan tashqari toshkentlik Tursunboy Abdujabborov, samarqandlik Novvot lug'takboz, Mahmud Mehtar, Hamro bobo, Buxorodan yana Zarif Misgar, Qori Hoji, Sharof Chala, Sadridin Eshon, Rajab Meshkob kabi o'nlab qo'g'irchoqbozlar o'tishgan. Qo'g'irchoqbozlar asosan jamiyatlardagi yomon illatlar, zo'ravonlik, amaldorlar zulmini xalqqa kulgili qilib ko'rsatib berishga harakat qilishgan. Oddiy mehnatkash xalqqa zavq, kulgu-tabassum ulashgan va asl haqiqatlar haqida odamlarga tushuncha bergan. Ayniqsa, XIX-asr o'rtalarida qo'g'irchoq o'yin satirasining tig'i o'tkirlashdi. Qo'g'irchoqbozlar faollashib, hukmron tabaqalarga nisbatan o'z munosabatlarini va baholarini dadil hamda oshkora ifoda qildilar. Satira tig'iga yirik amaldorlar, sutxo'rlar, o'g'rilar sharmandai sharmisor bo'ldilar. Qo'g'irchoqbozlar mehnatkash xalq orasidan chiqqan bo'lib, ular hech vaqt boy yashamagan, ularga amaldorlar tomonidan

tayziqlar, tahqirlashlar, kamsitishlar, xo'rlashlar bo'lib turgan. Dindorlar esa qo'g'irchoq teatrini «shayton o'yini», narigi dunyoda qo'g'irchoqlar jon talab qiladi, «qo'g'irchoqboz shakkok va diyonatsiz» degan gaplarni xalq orasida targ'ib qilib kelganlar.

Qo'g'irchoq o'yinlari odamlar gavjum joylarda, bozorlarda, xalq bayramlarida namoyish etilgan. Qo'g'irchoq tomoshalari soddagina qurilgan (sahna)minbarlarda ko'rsatib berilgan. Teatr mazmunini jamiyat: boy va kambag'allar o'rtasidagi munosabatlar, oddiy xalq hayoti, sevishganlar, do'stlik-dushmanlik, yaxshilik-yomonlik, sadoqat-xiyonat kabi mavzular tashkil etgan.

K.S.Stanislavkiy iborasi bilan aytganda "Har bir san'at turi o'z ifoda vositasiga tayanib inson ruhiyati, hayotini gavdalantirishdan iborat" - deb fikr keltirib o'tgan. Yana taniqli san'atshunos olim, professor Muhsin Qodirov "Qo'g'irchoq teatri – san'atning ajoyib, ta'sirchan turlaridan biri. Uning jozibadorligi, tomoshaviyligi, qandaydir sodda go'zalligi "mo'jizali" tabiatga ega bo'lishidadir. Boshqa paytda oddiy bolalar o'yinchog'idan farq qiladigan qo'g'irchoq san'atkor qo'liga qo'ndirgach, jonlanadi, nafas ola boshlaydi, tafakkur hosil qiladi, ya'ni rosmata insoniy hayot bilan yashay boshlaydi"-deb yozgan edi. Olimlarning teatr-tomosha san'ati va qo'g'irchoqlar teatrlari haqidagi fikrlaridan va amaliyotdan kelib chiqib qo'g'irchoqlar bolalarning o'yinchog'i-ovunchog'i, bolalarga hamda kattalarga hayot to'g'risida fikr berguvchi, ta'lim-tarbiya ulashuvchi vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.Mirsaidova, R. O'taganov "Qo'g'irchoq boshqarish asoslari"(qo'lqopli qo'g'irchoq) nomli o'quv-uslubiy qo'llanma Toshkent-2015
2. Nurmatova M.Sh. Xasanova Sh.T. D.Azimova. Ustahonada amaliy mashg'ulot. "Musika" T.:2010-y.
3. Khodjaev, S. M., & Rakhmonova, S. S. (2022). Saving resources in the operation, maintenance of automotive equipment. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 5, 18-27.
4. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of road accidents involving children that occurred in fergana region. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(09), 57-62.
5. Axunov, J. A. (2022). Analysis of young pedestrian speed. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-3.
6. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of the speed of children of the 46th kindergarten on margilanskaya street. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 5, 9-11.

7. Abduraxmonov, A. G., Xodjayev, S. M., Otaboyev, N. I., & Abduraximov, A. A. (2022). Formation of products from powdered polymers by rotational and blowing method. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(03), 41-51.
8. Fayziyev, P. R., Ikromov, I. A., Abduraximov, A. A., & Dehqonov, Q. M. (2022). Timeline: History of the Electric Car, Trends and the Future Developments. *Eurasian Research Bulletin*, 6, 89-94.
9. library.ziyonet.uz
10. ru.wikipedia.org

